

УДК 343.9 (477)

Блага Алла Борисівна –

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного та кримінального права і процесу
Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Alla B. Blaga –

doctor of juridical sciences, associate professor,
head of the department of civil and
criminal law and procedure,
Petro Mohyla Black Sea National University
(1st Military (Akim) str., 2nd, aud. 10-225 Mykolaiv)

Надання допомоги та захисту постраждалим від домашнього насильства дітям: сучасний стан і проблемні питання

Стаття присвячена дослідженню стану надання допомоги та захисту постраждалим від домашнього насильства дітям. Проаналізоване нормативне забезпечення такої діяльності. Визначені основні проблемні питання, які виникають на місцевому рівні у зв'язку із виконанням суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, своїх повноважень.

Ключові слова: домашнє насильство, постраждалі діти, допомога та захист, взаємодія, система суб'єктів.

Статья посвящена изучению состояния оказания помощи и защиты пострадавшим от домашнего насилия детям. Проанализировано нормативное обеспечение такой деятельности. Определены основные проблемные вопросы, возникающие на местном уровне в связи с выполнением субъектами, осуществляющими мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, своих полномочий.

Ключевые слова: домашнее насилие, пострадавшие дети, помощь и защита, взаимодействие, система субъектов.

A.B. Blaga Providing Assistance and Protection to Children Victims of Domestic Violence: Current Situation and Problematic Issues

In 2020, 211,362 appeals for help and protection were received from victims of domestic violence in Ukraine. This is 62% more than in 2019. The largest number of appeals came from women - 180921, or 86.6%. 27,676 appeals, or 13.1%, were received from men. The lowest number of complaints concerned domestic violence against children - 2765 or 1.3%. However, the latter indicator is not an objective assessment of the situation, as according to the law, the victims of children are persons under 18 years of age who: 1) directly experienced domestic violence in any form; 2) became witnesses (eyewitnesses) of such violence. In the latter case, they are victims of psychological violence. Due to the quarantine introduced in Ukraine in 2020, domestic violence could not be committed in the absence of the youngest members of the family, as they were at home. And even if the children did not experience domestic violence directly, they did become witnesses (eyewitnesses). In other words, most of the victims of violence were not identified, the facts of violence against them were not documented, and the children remained without proper protection and assistance. Moreover, children who have been victims of domestic violence and child abusers do not currently have full protection and assistance for various reasons. Yes, in many local communities, children's services are still in place or not working properly. It is also insufficient to provide specialized targeted services that meet the specific needs of child victims of domestic violence and child abusers. The lack of a sufficient number of social workers, social work specialists at the community level leads to the impossibility of timely detection of problems in families with children and providing them with assistance. Need regulatory regulation of the issue; activities of guardianship and trusteeship bodies in local authorities; issues of preventive work with a child abuser who has not reached 16 years of age; the issue of sending and

passing the child program for abusers. There are also problems with children receiving legal aid: although children are separate entities that are entitled to free secondary legal aid, they cannot apply for it on their own. Therefore, in the case when the child's abuser is his / her legal representative, such a procedure is significantly complicated.

Keywords: domestic violence, children - victims, assistance and protection, interaction, system of subjects.

Постановка проблеми. Проблема запобігання та протидії домашньому насильству не тільки не знижує своєї актуальності, але й набула нового змісту, оскільки через введені навесні 2020 року карантинні обмеження, викликані пандемією корона вірусної інфекції COVID-19, суттєво збільшилась кількість звернень від постраждалих осіб за захистом і допомогою до суб'єктів взаємодії (з 130 514 звернень у 2019 році до 211 362 у 2020). Зросла і ступінь суспільної небезпечності домашнього насильства: якщо у 2019 році було розпочато 2554 кримінальних провадження щодо злочинів, пов'язаних із домашнім насильством, то у 2020 – вже 3972.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу у своїх роботах питанням подолання домашнього насильства в цілому і дітей зокрема приділяють Т. Бугаєць, В. Голина, О. Дудоров, Т. Журавель, О. Ковальова, О. Кочемировська, М. Легенька, П. Пархоменко, М. Хавронюк й інші науковці, праці яких удосконалюють наукові знання і поширюють передову практику про роботу системи запобігання та протидії домашньому насильству, а також вказують та необхідність пошуку нових підходів у цій справі.

Невирішені раніше проблеми. Збільшення фактів насильства, яке відбулось протягом останнього часу, зростання ролі місцевих органів влади у системі запобігання та протидії домашньому насильству та суттєвий рівень негативного впливу на всіх членів сімей, де воно відбувається, особливо на дітей, які безпосередньо зазнали такого насильства або стали його свідками, потребують окремого дослідження.

Мета статті. Визначити стан надання допомоги та захисту постраждалим від домашнього насильства дітям, а також встановити основні проблемні питання, які виникають на місцевому рівні у зв'язку із виконанням суб'єктами, що здійснюють заходи у

сфері запобігання та протидії домашньому насильству, своїх повноважень.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до чинного законодавства, на суб'єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, покладається обов'язок забезпечити надання дієвої допомоги та захисту постраждалим особам, а саме: інформувати про їхні права та можливості реалізації таких прав; забезпечити можливість отримання соціальних послуг, медичної, соціальної, психологічної допомоги у загальних та спеціалізованих службах підтримки; надати у разі потреби тимчасовий безпечний притулок; забезпечити безоплатну правову допомогу, доступ до правосуддя та інших механізмів юридичного захисту; консультувати через цілодобовий безоплатний кол-центр [1].

За три роки, що пройшли з часу прийняття цього законодавства названі напрямки у нашій країні в цілому забезпечуються. Так, на місцевому рівні розробляються картки перенаправлення постраждалих з контактами надавачів різних видів послуг, до яких вони можуть звернутись. Станом на січень 2021 року в Україні створено та функціонує 33 притулки у 18 областях та м. Києві, 304 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, 10 денних центрів соціально-психологічної допомоги постраждалим особам. Усі ці спеціалізовані служби підтримки направлені на надання соціальних послуг, у тому числі тимчасового притулку особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Починаючи з січня 2020 року на базі державної установи «Урядовий контактний центр» працює урядова «гаряча лінія» за телефонним номером 15-47 для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей. Станом на 01.01.2021 року на цю лінію надійшло 29 344 звернення [2].

Із зафіксованих протягом 2020 року суб'єктами взаємодії 211 362 звернень з приводу домашнього насильства від чоловіків надійшло 27 676 звернень (або 13,1 % від загальної кількості); від жінок – 180 921 звернення (або 85,6 %), від дітей 2 765 звернень (1,3 %). Проте мусимо зауважити, що вказаний показник щодо кількості дітей – постраждалих від насильства не є свідченням об'єктивної ситуації. Нагадаємо, що відповідно до законодавства, постраждалими дітьми вважаються особимолодше 18 років, які не тільки безпосередньо зазнали домашнього насильства у будь-якій формі, але й особи, які стали свідками (очевидцями) такого насильства. В останньому випадку вони є постраждалими від психологічного насильства.

Запровадженим у 2020 році в Україні карантинним локдауном був введений режим ізоляції населення, обмежена свобода пересувань, більшість установ та організацій (зокрема, й закладів освіти) припинили роботу або перейшли в онлайн-режим. Відповідно, факти домашнього насильства не могли бути вчинені за відсутності наймолодших членів сім'ї – і навіть якщо діти й не зазнавали домашнього насильства безпосередньо, то точно ставали його свідками (очевидцями).

Таким чином, можна зробити висновок, що більшість постраждалих від насильства дітей не були виявлені, факти насильства стосовно них не були задокументовані, а діти залишились без належного захисту і допомоги. І це при тому, що Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» у якості основних засад діяльності, спрямованої на запобігання та протидію домашньому насильству, серед іншого, визначає «врахування особливих потреб та інтересів постраждалих осіб, зокрема осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку Заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству здійснюються без дискримінації за будь-якою ознакою (п. 8 ч. 1 та ч. 3 ст. 4)[1]. Таке врахування особливих потреб та інтересів постраждалих осіб передбачає: по-перше, забезпечення рівного доступу таких осіб до існуючих послуг (соціальний захист, медичне обслуговування, кримінальне правосуддя); по-друге, надання спеціалізованих цільових послуг, що відповідають конкретним потребам цих уразливих груп.

Конвенція ООН про права дитини визначає, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Адже установи, служби і органи, відповідальні за піклування про дітей або їх захист мають відповідати нормам, встановленим компетентними органами в галузі безпеки й охорони здоров'я, зокрема з точки зору численності і придатності їх персоналу та компетентного нагляду.

Однак наразі діти, що постраждали від домашнього насильства, та діти-кривдники не мають повноцінного захисту та допомоги. Зокрема, законодавчо закріплений механізм реагування на факти насильства стосовно дітей та за участі дітей, а також надання таким дітям допомоги передбачає обов'язкове залучення служби у справах дітей. Проте за даними експертів, станом на 01.01.2020 у 979 об'єднаних територіальних громадах було утворено лише 220 служб у справах дітей (22,5 %)[3]. Станом на лютий 2021 року ситуація не на багато покращилась. Так, представник Омбудсмана з дотримання прав дитини та сім'ї Аксана Філіпішина наголосила, що особливу тривогу викликає ситуація щодо діяльності служб у справах дітей в умовах проведення реформи децентралізації. Так, Секретаріатом Уповноваженого було проаналізовано ситуацію у Волинській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській та Харківській областях та з'ясовано, що у Волинській області в територіальних громадах створено 27 служб у справах дітей, що складає 50 % від загальної кількості створених територіальних громад, у Запорізькій області – у 67 територіальних громадах створено 65 служб у справах дітей, проте працює із них половина, оскільки в службах у справах дітей проходять конкурси та люди ще не призначені на посади. У Київській області у 69 територіальних громадах створено 45 служб у справах дітей у Луганській області у 18 територіальних громадах створено 12 служб у справах дітей. У Львівській області у 73 територіальних громадах створено лише 27 служб у справах дітей. У Харківській області ситуація є позитивною, оскільки із 56

територіальних громад у 52 створено служби у справах дітей[4]. Лише у половині територіальних громад Миколаївщини створені служби у справах дітей зі статусом окремої юридичної особи[5].

Проте чинне законодавство визначає, що за захист прав дітей відповідальні виконавчі органи рад територіальних громад. Так, стаття 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» визначає функціонування служб у справах дітей органів місцевого самоврядування в територіальних громадах. Інші законодавчі акти (зокрема закони України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини (затверджений постановою КМУ від 24.09.2008 р. № 866), Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження (затверджений постановою КМУ від 01.06.2020 р. № 585)) визначають дії органів місцевого самоврядування в територіальних громадах з питань захисту прав дітей. Статті 32 та 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» також визначають делеговані повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, які стосуються дітей.

З метою виконання законів України органи місцевого самоврядування в територіальних громадах повинні на себе взяти відповідні повноваження. Неготовність органу місцевого самоврядування виконувати передбачені законами повноваження з питань захисту прав дітей може призвести до визнання такого органу неспроможним та поставити під сумнів доцільність його подальшого функціонування[6]. Обов'язковий характер утворення служби у справах дітей у складі виконавчих органів ради територіальної громади підтверджений низкою рішень окружних адміністративних судів. Так, 17 лютого 2020 року рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду по справі № 620/3802/19 була визнана протиправною бездіяльність Городнянської міської ради щодо утворення у

складі виконавчих органів ради служби у справах дітей та було вирішено зобов'язати зазначену раду вчинити дії, спрямовані на утворення у складі виконавчих органів ради служби у справах дітей. У своєму рішенні суд вказав, що законодавцем в жодному разі не передбачено здійснення заміни районних, міських, районних у містах служб у справах дітей (в районних адміністраціях) – на служби у справах дітей виконавчих органів сільських, селищних рад відповідних територіальних громад, а, навпаки – передбачено створення додаткових відповідних органів в органах місцевого самоврядування (територіальних громадах). При цьому організація органів, які створені на відповідному рівні, а саме служб у справах дітей, які створюються при райдержадміністраціях, та служб у справах дітей у виконавчих органах сільських, селищних рад відповідних територіальних громад передбачає не взаємовиключення, а навпаки – взаємодію між органами, створеними на рівні держадміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування територіальних громад[7]. Аналогічне рішення виніс 27 травня 2020 року і Кіровоградський окружний адміністративний суд по справі № 340/1209/20 стосовно Катеринівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області[8].

Аналогічним чином, явно недостатнім є рівень надання спеціалізованих цільових послуг, що відповідають конкретним потребам дітей, які постраждали від домашнього насильства, та дітей-кривдників. Багато серйозних функцій у справі захисту дітей від насильства покладені на органи опіки та піклування, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, притулки для дітей, дитячі лікарні. А відсутність достатньої кількості соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи на рівні громад призводить до неможливості вчасного виявлення проблем у сім'ях з дітьми та надання їм допомоги. В умовах реформи децентралізації, реформування систем освіти та охорони здоров'я, перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які є спеціально уповноваженими органами у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, стоять наступні важливі завдання:

- забезпечення створення зазначених вище органів;
- забезпечення їх функціонування;
- координація взаємодії усіх суб'єктів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

На жаль, уразливе становище постраждалих від насильства дітей погіршується через досі нерегульовані на законодавчому рівні питання взаємодії суб'єктів реагування на факти домашнього насильства стосовно дітей і за участі дітей. Зокрема, потребують нормативного врегулювання у зв'язку з прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» питання діяльності органів опіки та піклування в місцевих органах влади; питання превентивної роботи з дитиною-кривдником, яка не досягла 16 років; питання направлення та проходження дитиною програми для кривдників.

До проблемних питань захисту прав дітей також відносяться складнощі з отриманням дітьми, які тимчасово перебувають у притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, центрах підтримки сімей та дітей безкоштовної медичної допомоги у закладах охорони здоров'я за місцем знаходження закладу через відсутність чітких правил отримання; відсутність реабілітації для

дітей, які постраждали від насильства, зокрема, сексуального. Так, експертка у сфері прав захисту дітей Людмила Волинець наголошує на небезпеці фактичного скорочення чисельності соціальних працівників, відсутності методик і підготовлених фахівців[9].

Існують проблеми й з отриманням дітьми правової допомоги: хоча діти є окремими суб'єктами, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, самостійно звернутись та отримати її вони не можуть. Відповідно до ст. 18 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» такі звернення подаються їх законними представниками[10]. Тож, у випадку, коли кривдником дитини є її законний представник, така процедура суттєво ускладнюється.

Висновки. Підсумовуючи слід зазначити, що реформа децентралізації та ускладнення ситуації щодо запобігання та протидії домашньому насильству засвідчили надзвичайну важливість місцевих органів влади як спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей.

Список використаних джерел:

1. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19>.
2. Уряд затвердив Державну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-derzhavnu-programu-zapobigannya-ta-protidii-domashnomu-nasilstvu-ta-nasilstvu-za-oznakoyu-stati-na-period-do-2025-roku> (дата звернення: 23.05.2021).
3. Про затвердження Стратегічного плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2020 бюджетний рік і два бюджетні періоди, що настають за плановим (2021–2022 роки): наказ Міністерства соціальної політики України від 07.02.2020 № 97. URL: <https://www.msp.gov.ua/documents/5641.html>.
4. На вимогу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової поновлено діяльність Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства. URL: <https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/upovnovazhenogo-ponovleno-diyalnist-mizhvidomchoi-komisii-z-pitan-oxoroni-ditinstva/> (дата звернення: 23.05.2021).
5. У територіальних громадах Миколаївщини відбувається реорганізація служби у справах дітей. URL: <https://suspilne.media/102862-u-teritorialnih-gromadah-mikolaivsini-vidbuvaetsa-reorganizacia-sluzbi-u-spravah-ditej/> (дата звернення: 23.05.2021).
6. Чим зумовлені функції місцевого самоврядування в сфері захисту прав дітей. URL: <https://www.auc.org.ua/novyna/chym-zumovleni-funkciyi-miscevogo-samovryaduvannya-v-sferi-zahystu-prav-ditej/>

ditey?fbclid=IwAR3_6L2VWD41TbPv1rXbh8-LRwDr9zDK5T7LVhs9FCqLp4o6eiP5908Rao0(дата звернення: 23.05.2021).

7. Рішення Чернігівського окружного адміністративного суду по справі № 620/3802/19 від 17.02.2020. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87616817> (дата звернення: 23.05.2021).

8. Рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду по справі № 340/1209/20 від 27.05.2020. URL: <https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/89456826/>(дата звернення: 23.05.2021).

9. В Україні відсутня реабілітація для постраждалих від насильства дітей, – Людмила Волинець. URL: https://zik.ua/news/2019/06/29/v_ukraini_vidsutnya_reabilitatsiya_dlya_postrazhdalyh_vid_nasylstva_ditey__1598817(дата звернення: 23.05.2021).

10. Про безоплатну правову допомогу:Закон України від р. № 3460-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text>.

References:

1. Pro zapobihannia ta protydiu domashnomu nasylstvu:Zakon Ukrainy vid 07.12.2017 r. № 2229-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19>.

2. Uriad zatverdyl Derzhavnu prohramu zapobihannia ta protydii domashnomu nasylstvu ta nasylstvu za oznakoiu stati na period do 2025 roku. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-derzhavnu-programu-zapobigannya-ta-protidii-domashnomu-nasylstvu-ta-nasylstvu-za-oznakoyu-stati-na-period-do-2025-roku> (data zvernennia: 23.05.2021).

3. Pro zatverdzhennia Stratehichnoho planu diialnosti Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy na 2020 biudzhetni rik i dva biudzhetni periody, shcho nastaiut za planovym (2021–2022 roky): nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 07.02.2020 № 97. URL: <https://www.msp.gov.ua/documents/5641.html>.

4. Na vymohu Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny Liudmyly Denisovoi ponovleno diialnist Mizhvidomchoi komisii z pytan okhorony dytynstva. URL: <https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/upovnovazhenogo-ponovleno-diyalnist-mizhvidomchoi-komisii-z-pitan-oxoroni-ditinstva/>(data zvernennia: 23.05.2021).

5. U terytorialnykh hromadakh Mykolaivshchyny vidbuvaietsia reorhanizatsiia sluzhby u spravakh ditei. URL: <https://susplne.media/102862-u-teritorialnih-gromadah-mikolaivsini-vidbuvaetsa-reorganizacia-sluzbi-u-spravah-ditej/>(data zvernennia: 23.05.2021).

6. Chym zumovleni funktsii mistsevoho samovriaduvannia v sferi zakhystu prav ditei. URL: https://www.auc.org.ua/novyna/chym-zumovleni-funktsiyi-miscevogo-samovryaduvannia-v-sferi-zahystu-prav-ditey?fbclid=IwAR3_6L2VWD41TbPv1rXbh8-LRwDr9zDK5T7LVhs9FCqLp4o6eiP5908Rao0(data zvernennia: 23.05.2021).

7. Rishennia Chernihivskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu po spravi № 620/3802/19 vid 17.02.2020. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87616817> (data zvernennia: 23.05.2021).

8. Rishennia Kirovohradskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu po spravi № 340/1209/20 vid 27.05.2020. URL: <https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/89456826/>(data zvernennia: 23.05.2021).

9. V Ukraini vidсутня реабілітація для постраждалих від насильства дітей, – Людмила Волинець. URL: https://zik.ua/news/2019/06/29/v_ukraini_vidsutnya_reabilitatsiya_dlya_postrazhdalyh_vid_nasylstva_ditey__1598817(data zvernennia: 23.05.2021).

10. Pro bezoplatnu pravovu dopomohu:Zakon Ukrainy vid r. № 3460-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text>.